

Sistematización de las investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la Pedagogía del Arte

Revista Internacional ReNoSCol
ISSN: 2792-7504
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14517761>
revistae.renoscol@gmail.com
Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Lic. Tania Dolores Leal Castañeda

lealtania413@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5622-8539>

Dr. C Carlos Albenis Rodríguez Fernández

albenis@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-6040-677X>

Cómo se debe citar

Leal Castañeda, T. D Rodríguez Fernández, C. A. (2024). Sistematización de las investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la Pedagogía del Arte. *ReNoSCol*; 2(5): 96 – 126.

Recibido: julio de 2024.
Aceptado: octubre de 2024.
Publicado: noviembre de 2024.

RESUMEN

En la presente investigación se constataron, mediante métodos y técnicas investigativos, insuficiencias en el proceso de sistematización de investigaciones estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte, además de deficiencias en la generalización de resultados de investigaciones estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte, realizadas en la Filial de la Universidad de las Artes defendidas en el período pandémico. Es por ello que el objeto de investigación se centra en el referido proceso y el campo se localiza en el proceso de generalización de los resultados de las investigaciones. Se determina como objetivo la elaboración de una metodología que contribuya a la generalización de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte defendidas en etapa pandémica. Se empleó para el ordenamiento, registro y comprensión de la información obtenida acerca de las investigaciones educativas sobre pedagogía del arte el método de Sistematización. La investigación persigue elevar la calidad de la formación del licenciado de las artes para que responda a las exigencias actuales de la sociedad. De ahí la importancia de lograr generalizar los resultados científicos sobre pedagogía del arte de investigaciones defendidas durante el periodo pandémico, lo que permitirá la adquisición de recursos para desplegar la labor educativa en los diferentes contextos de actuación profesional.

Palabras clave: resultados científicos, sistematización, generalización.

EuroPub

Title: Systematization of student scientific research related to Art Pedagogy.

ABSTRACT

In this research, through research methods and techniques, inadequacies were found in the systematization process of student research related to art pedagogy, as well as deficiencies in the generalization of results of student research related to art pedagogy, carried out at the Branch of the University of the Arts defended during the pandemic period. That is why the object of research focuses on the aforementioned process and the field is located in the process of generalization of the results of the research. The objective is to develop a methodology that contributes to the generalization of the results of student scientific research related to art pedagogy defended during the pandemic stage. The Systematization method was used to organize, record and understand the information obtained about educational research on art pedagogy. The research aims to raise the quality of the training of the graduate of the arts so that it responds to the current demands of society. Hence the importance of achieving the generalization of scientific results on art pedagogy from research defended during the pandemic period, which will allow the acquisition of resources to carry out educational work in the different contexts of professional performance.

Keywords: scientific results, systematization, generalization.

Título: Sistematização das pesquisas científicas estudantis relacionadas à Pedagogia da Arte.

RESUMO

Na presente investigação, por meio de métodos e técnicas investigativas, foram confirmadas insuficiências no processo de sistematização das pesquisas estudantis relacionadas à pedagogia da arte, além de deficiências na generalização dos resultados das pesquisas estudantis relacionadas à pedagogia da arte, realizadas na Subsidiária do Universidade das Artes defendida no período pandêmico. É por isso que o objeto de pesquisa se centra no referido processo e o campo se situa no processo de generalização dos resultados da pesquisa. O objetivo está determinado a desenvolver uma metodologia que contribua para a generalização dos resultados das pesquisas científicas estudantis relacionadas à pedagogia da arte defendidas durante a fase pandêmica. O método da Sistematização foi utilizado para organizar, registrar e compreender as informações obtidas sobre pesquisas educacionais em pedagogia da arte. A investigação procura elevar a qualidade da formação dos licenciados em artes para que esta responda às atuais exigências da sociedade. Daí a importância de generalizar os resultados científicos sobre a pedagogia da arte a partir das pesquisas defendidas durante o período pandêmico, o que permitirá a aquisição de recursos para implantar o trabalho educativo nos diferentes contextos de atuação profissional.

Palavras-chave: resultados científicos, sistematização, generalização.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del mundo contemporáneo demanda el progreso de la sociedad cubana y para ello exige que la calidad de la educación en todos sus niveles, sea superior a otros tiempos. Cada

sociedad ha aspirado históricamente a transformar su entorno de forma tal que responda a los intereses esenciales que la caracterizan. Por ello se habla de construir un nuevo modelo de desarrollo social, marcado luego del año 2020, por una poderosa enfermedad, conocida como Covid-19; provocada por el SARS-CoV-2, un coronavirus declarado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia; que generó efectos devastadores en las esferas de la vida social y económica de todo el planeta.

La educación de todos los países, en todos sus niveles se vio afectada en su desarrollo regular. Entre los impactos más relevantes de esta pandemia en el ámbito educacional, tanto para estudiantes, profesores, trabajadores y otros actores relacionados, se puede mencionar: el cierre temporal de las instituciones y el cese de las actividades presenciales, ante este escenario de distanciamiento físico la solución fue la virtualización de la educación.

La presencia de esta pandemia trajo consigo cambios radicales en la sociedad. La educación superior no fue excepción, las instituciones se vieron en la obligación de continuar con la formación de los estudiantes por medio del uso de las tecnologías.

La formación de los profesionales necesariamente adquirió una nueva connotación, a partir de las alternativas implementadas durante el periodo pandémico para continuar el proceso formativo. Era imperante el logro de un mayor nivel de desarrollo, que permitiera de manera efectiva posibles soluciones a los problemas de la contemporaneidad en general. Por lo que se incorporaron nuevas estrategias pedagógicas que asumieron con mayor énfasis las tecnologías, como recursos interactivos que acortaron la brecha entre la modalidad de la enseñanza presencial y la virtual.

Durante este periodo el proceso de formación de los profesionales de las artes no estuvo exento de los perjuicios que generó la pandemia. En esto jugó un importante papel el desarrollo de las actividades investigativas, que facilitaron los procesos de culminación de estudios de los estudiantes universitarios. La pandemia no impidió el avance de los procesos universitarios.

En las universidades cubanas la investigación, que es una actividad profesional dirigida a la obtención de nuevos conocimientos, se emplea para dar solución a interrogantes de carácter científico, o tratar de explicar determinadas problemáticas mediante la aplicación de métodos,

según el área determinada. La misma es considerada un proceso sistemático, planificado y orientado a un fin determinado, combinado al actuar diario de las instituciones, sus realidades y diferentes contextos. De ahí lo significativo de formar a los profesionales de las artes para la realización de actividades investigativas, al propiciar el constante cuestionamiento y reflexión sobre su práctica educativa y actuar en consecuencia.

En la educación artística, como proceso educativo de las diferentes formas expresivas del arte (plástica, danza, música, teatro y audiovisual), la investigación tiene gran importancia para conocer y transformar la realidad y así contribuir al bienestar de la sociedad.

Las investigaciones científicas estudiantiles en la Universidad de las Artes, han seleccionado temáticas de educación artística, relacionadas con problemas científicos derivados de la experiencia vivencial y exploración empírica, mediante métodos y técnicas de investigación.

La presente investigación pretende sistematizar de forma teórica la generalización de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte, mediante una muestra de tesis, en el marco del Perfeccionamiento de la Educación Superior en Cuba desde la perspectiva del cumplimiento de la Agenda 2030.

El arte, la pedagogía y la investigación se presentan sin orden jerárquico, una trastoca a la otra para generar proyectos con un fin social, epistemológico y estético. En resultados de investigación para optar por el título de Licenciado en Artes, se han expuestos tesis relacionadas con la pedagogía del arte. El análisis bibliográfico de estos informes investigativos, conllevó a una sistematización.

Para realizar el proceso de sistematización se realizó un análisis de documentos y trabajos de diploma, se analizaron los resultados de las investigaciones y se organizó la información obtenida, de acuerdo al objeto y eje de sistematización. Se recogió de forma sintetizada la autoría, el título, sujeto al que va dirigida la investigación y los resultados, luego algunas reflexiones del proceso realizado.

La investigación se realizó en la Filial de la Universidad de las Artes en Santiago de Cuba, en el Departamento de Danza Folklórica, donde se determinó la población y muestra, en

correspondencia con su participación activa y directa en el desarrollo del proceso formativo y la gestión de la actividad científico-investigativa en los marcos intra y extramuros de la universidad.

Desde una perspectiva cultural, en el proceso formativo se reconoce el papel de las universidades a partir de los procesos sustantivos que permiten promover, desarrollar y potenciar la cultura. Uno de los principales procesos sustantivos o componente del proceso formativo profesional es el investigativo, que tiene lugar tanto en la formación de pregrado, en el periodo de preparación para el empleo y en la formación de posgrado.

De ahí la necesidad de abordar referentes teóricos relevantes acerca del papel de la actividad científico- investigativa, la generalización de resultados investigativos y su sistematización en el proceso formativo universitario.

El proceso de la sistematización en su enfoque filosófico se sustenta en los principios de la dialéctica materialista, a partir de los que se presenta como resultado de la continuidad y desarrollo de los procesos en constante cambio y transformación que permiten su realización lo que alude al grado de coordinación y desarrollo que alcanza el sistema de que se trate.

Desde la didáctica la sistematización se connota como un principio que refleja la operación lógico-didáctica que expresa el carácter sistémico de la enseñanza y el aprendizaje y que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje con el propósito de fomentar conocimientos duraderos,

En el vocabulario y la literatura pedagógicos se usa el concepto sistematización, que en su más amplio significado implica organizar en sistema, vincular, coordinar y metodizar. Según Escalona Vázquez y Fumero Pérez (2021) en el campo semántico asociado a la palabra sistematización, la literatura pedagógica incorpora nociones como: organización, ordenamiento, estructuración, distribución, clasificación, etc. La problemática en torno a su estudio es amplia y su interpretación es multivalente, polifacética y polifuncional. El término sistematización ha tenido diferentes acepciones en el campo científico. Son múltiples los investigadores que siguiendo diferentes concepciones y enfoques la han asumido como método, principio y herramienta.

Entendido como método, la sistematización se convierte en vía para la profundización teórica del objeto, el descubrimiento de su esencia y constituye un importante implemento para el actuar

en la práctica, que está sustentado en la relación del proceso con su contexto, en la confrontación del quehacer práctico con los supuestos teóricos que lo inspiran.

Según Escalona Vázquez y Fumero Pérez (2021) toda sistematización es un proceso de interlocución entre sujetos en el que se negocian discursos, teorías y construcciones culturales. Durante la práctica existen múltiples lecturas que tienen que hacerse visibles y confrontarse con el fin de construir un objeto de reflexión y aprendizaje común. De aquí que, todo individuo que interviene en la práctica es sujeto de conocimiento y posee una percepción y un saber producto de su hacer.

Expósito y González (2017) sugieren que sistematizar es detenerse, mirar hacia atrás, ver de dónde venimos, que es lo que hemos hecho, qué errores hemos cometido, cómo los corregimos para orientar el rumbo, y luego generar nuevos conocimientos, producto de la crítica y la autocrítica, qué es la dialéctica, para transformar la realidad. De tal manera que la sistematización, según los autores referidos, sugiere un ordenamiento reconstructivo de las prácticas con sentido reflexivo e interpretativo desde los actores de la práctica, así como la construcción de saber y conocimiento, y finalmente, la idea de desentrañar el sentido para la transformación.

En este sentido es necesario señalar que para la investigación ha devenido en proceso esencial para adentrarse en los aspectos teóricos que permiten comprender, explicar e interpretar los diferentes hechos educativos que transcurren en la práctica y referir los principios que la orientan. No es posible enriquecer la práctica investigativa si no se parte de una teoría, esta no solo la explica, sino que también la enriquece.

La sistematización de la generalización de resultados investigativos estudiantiles sustentados en la pedagogía del arte, es un proceso en la búsqueda y construcción del conocimiento que parte de la realidad del contexto del cual emanan. Por ende, es un proceso de construcción teórica que emerge de la realidad educativa de los diferentes contextos de intervención.

Por otro lado, es primordial dentro de los presupuestos teóricos de esta investigación hacer referencia a los términos investigación científica educativa y resultado científico.

Es importante reconocer que la investigación científica es considerada como un proceso social, un área de construcción-reconstrucción de significados y sentidos entre los individuos

implicados donde la producción del conocimiento se desarrolla como síntesis de expresiones de generalidad, integradas en torno al valor adquirido para los individuos que lo construyen por sí mismo.

La investigación científica educacional, cumple los propósitos fundamentales para la generación de nuevos conocimientos y teorías en el campo de la didáctica y la pedagogía, al tiempo que resuelve problemas prácticos de la vida cotidiana. Para ello, es importante dominar los principios que rigen el método científico para cualquier investigación, donde se combina la experiencia práctica con el razonamiento concreto. La solución a estos problemas por la vía científica se presenta a través de los resultados científicos y técnicos de la investigación (Travieso Ramos, 2017).

Los resultados de la actividad científica, conocidos como resultados científicos deben tener como punto de partida la obtención de nuevos elementos anteriormente desconocidos, una posible solución a un problema en el campo de las ciencias pedagógicas, como el producto o los productos de la investigación científica (Colado Pernas, Chitata Alfonso y Becerra Lescalle, 2020), que se logra mediante la utilización de métodos, técnicas y procedimientos científicos (Camejo et al., 2016), y son aportes teóricos y prácticos de una investigación científica, los considerados como productos de la actividad investigativa donde debe dar respuesta y solución al problema planteado en la teoría o la práctica del objeto de investigación en el propio proceso de construcción del conocimiento (Colunga Santos, 2022).

Por estas razones los resultados de investigación deben dar respuestas a las necesidades de la sociedad, ser pertinentes, creativos, innovar en correspondencia con el objetivo y necesidades que dieron origen por el tipo de transformación que se logra con su generalización en la teoría y la práctica educativa.

La generalización de resultados científico es el proceso de asimilación e implementación por parte de las entidades ejecutoras y de los investigadores de los resultados en el proceso pedagógico, con el propósito de probarlos y comprobar su utilidad en el perfeccionamiento de la calidad de la educación.

La sistematización de esa generalización de resultado en la práctica educativa tributa al perfeccionamiento de los procesos formativos y a la preparación sistemática del personal docente para la innovación, así como el perfeccionamiento del proceso formativo de los educadores.

La generalización de resultados de investigación, en la institución educativa juega un papel primordial. La introducción y generalización de los resultados científicos en la práctica social y educativa es reconocida por la comunidad científica y pedagógica como una etapa del proceso investigativo. Asevera que en este campo muchos son los investigadores y profesores que tienen claridad de sus fundamentos como teoría, pero no están sistematizados como se demanda por su importancia en la práctica educativa. Por eso la introducción y generalización de resultados científicos constituyen procesos, que se realizan de manera consciente por los investigadores, lo que conduce a una necesaria socialización de los resultados derivados de la actividad científica.

Todos estos autores anteriores abordan la importancia de la generalización de resultados científicos, constituyéndose en referentes del estudio que se realiza, desde diferentes aristas, aunque ninguno lo trata en su enfoque multilateral, integral, ni en su sistematización. Es por ello que se analiza la sistematización como proceso necesario para la generalización de los resultados de investigaciones científicas estudiantiles sobre pedagogía del arte, para la formación de los docentes.

METODOLOGÍA

La investigación se sustenta en la metodología de investigación educativa. Predomina el empleo de métodos de investigación cualitativa, aunque también se emplean métodos cuantitativos con base en el método dialéctico materialista. Para el eficiente desarrollo de esta investigación, se utilizaron los siguientes métodos científicos:

Métodos teóricos

Análisis - síntesis: Se utilizó durante todo el proceso investigativo, para analizar los criterios científicos, los enfoques y tendencias, así como los contenidos referidos en la bibliografía consultada, documentos normativos, informes de investigación que fundamentan la investigación de los instrumentos aplicados y arribar a conclusiones y recomendaciones. Sirvió esencialmente

para valorar las posibilidades de generalización de los aportes de las investigaciones pedagógicas del arte.

Inducción-deducción: Para establecer los razonamientos generales y particulares del objeto de investigación y el campo de acción, así como concretar la elaboración teórica del proceso de investigación de los estudiantes.

Enfoque de sistema: empleado en toda la investigación, en especial para la elaboración de la metodología propuesta, determinar sus componentes en su interacción y organización y revelar la estructura que permite mantener su integralidad.

Histórico-lógico: Permitió analizar la evolución histórica del proceso de sistematización de investigaciones científicas estudiantiles en la Universidad de las Artes, y en particular en la generalización de sus resultados.

Sistematización: para el ordenamiento, registro y comprensión de la información obtenida acerca de las investigaciones educativas sobre pedagogía del arte.

Métodos empíricos:

Observación científica: A defensas de trabajos de diploma y acciones metodológicas, en la Universidad de las Artes, para valorar la introducción de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles.

Encuesta: a estudiantes e investigadores para diagnosticar el nivel de conocimientos en cuanto a la generalización de los resultados de investigaciones científicas estudiantiles y valorar el grado de validez de la estrategia.

Entrevista a directivos y docentes: para profundizar en las experiencias y criterios en cuanto a la generalización de los resultados de investigaciones científicas estudiantiles.

Análisis documental: se utilizó durante toda la investigación para el estudio de documentos como: trabajos de diplomas, programas, documentos normativos e investigaciones que fungen como referente al presente estudio.

Matemáticos– estadísticos:

Se utilizó para la descripción y valoración cuanti-cualitativa de los datos obtenidos en el proceso de diagnóstico y constatación de la validez de la metodología propuesta, mediante el análisis porcentual, estadígrafos e inferencia.

La investigación se realizó en la Filial de la Universidad de las Artes en Santiago de Cuba, en el Departamento de Danza Folklórica, donde se determinó la población y muestra, en correspondencia con su participación activa y directa en el desarrollo del proceso formativo y la gestión de la actividad científico-investigativa en los marcos intra y extramuros de la universidad. La muestra fue aleatoria al escogerse un distrito al azar. la representatividad del 33,06 % de la población.

Diseño de investigación

Los resultados del diagnóstico fáctico que incluyó técnicas empíricas como la observación, los cuestionarios, sondeos de opinión a estudiantes, profesores y directivos y análisis de documentos, permitieron determinar las siguientes manifestaciones que atentan objetivamente contra una adecuada generalización de los resultados de las investigaciones estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte, por lo que se revelan como principales deficiencias:

- Insuficiencias en la sistematización de investigaciones estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte culminadas entre 2018 y 2022.
- Deficiencias en la generalización de los resultados de investigaciones estudiantiles realizadas en la Filial de la Universidad de las Artes entre 2018 y 2022.

La valoración de las inconsistencias mencionadas reveló su naturaleza multicausal, entre las que se destaca:

La insuficiente concepción y desarrollo del tratamiento teórico metodológico a la generalización de los resultados de investigaciones científicas estudiantiles, que imposibilita la adecuada aplicabilidad de estos resultados en los diferentes niveles de la enseñanza artística, en situaciones excepcionales.

Limitado tratamiento al proceso de generalización de los resultados investigativos de los estudiantes de la Universidad de las Artes ISA en sus filiales, en condiciones excepcionales que impiden su aplicación.

A partir de lo expresado anteriormente, el tema de la investigación tiene importancia para generalizar los resultados de las investigaciones de los estudiantes y su aplicabilidad en el territorio. Se evidencia una problemática científica escasamente abordada, en relación con la sistematización para la generalización de los resultados de investigaciones científicas estudiantiles en la Filial de la Universidad de las Artes en Santiago de Cuba, relacionadas con la pedagogía del arte que no fueron aplicadas debidamente por existir una situación excepcional provocada por un desastre sanitario global. Tal situación ha dificultado la conveniente aplicación de dichos resultados limitando la transformación de la práctica pedagógica en la enseñanza de las artes.

Luego de analizar las insuficiencias existentes en la teoría y la praxis, se plantea como **problema científico**: Insuficiencias en la aplicación de los resultados de investigaciones científicas estudiantiles realizadas en condiciones excepcionales.

El problema científico enunciado se localiza en el **objeto de estudio**: proceso de sistematización de investigaciones científicas estudiantiles. Se determina como **objetivo**: Elaboración de una metodología que contribuya a la generalización de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte defendidas en etapa pandémica. Se precisa como campo de acción: generalización de los resultados de las investigaciones.

Se establece como **idea a defender**: Una metodología para la generalización de resultados de investigaciones científicas estudiantiles desarrolladas en etapa pandémica, relacionadas con la pedagogía del arte, que tome en cuenta la contradicción entre la escasa aplicación de los resultados y la necesaria transformación de la práctica pedagógica, contribuye al desarrollo artístico del territorio oriental.

RESULTADOS

La metodología propuesta tiene en cuenta referentes importantes desde lo filosófico, sociológico, psicológico y pedagógico.

Desde el punto de vista filosófico se asume la teoría del conocimiento de Lenin (1974) en la obra “Materialismo y Empiriocriticismo”, donde afirma que el conocimiento de la realidad objetiva va de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica, lo que direcciona el proceso de la investigación científica, en general y potencia la sistematización desde la búsqueda de las esencias de los resultados de las investigaciones relacionadas con la pedagogía del arte, para la formación de los profesionales de las artes; este postulado aporta el papel de la práctica en la introducción y generalización de los resultados de las investigaciones relacionadas con la pedagogía del arte para su sistematización.

Se asume desde la psicología el enfoque socio-histórico-cultural de Vigotsky (1989), cuya esencia teórica permite comprender que el desarrollo psicológico se origina en un contexto histórico y cultural, el cual influye sobre el sujeto que acumula la experiencia de generaciones precedentes, la transforma y se transforma a sí mismo en función de su actividad y de la comunicación con los otros, a partir de sus vivencias. De ahí la importancia del empleo de los resultados de las investigaciones sobre pedagogía del arte en su formación, que le permiten dotarse de conocimientos generalizados por estas investigaciones para su desarrollo profesional.

Desde la pedagogía se constituyen en fundamento los Principios para la dirección del proceso de Addine Fernández, González Soca y Recarey Fernández (2002) en relación con la dirección del proceso pedagógico, entre ellos: el principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo, el principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el respeto a esta, aspectos que permiten la introducción de los resultados de las investigaciones sobre pedagogía del arte a partir de las necesidades de los estudiantes en formación teniendo en cuenta sus diferentes particularidades.

Se asume además el principio de la doble intencionalidad del aprendizaje referido a que los profesionales en formación aprenden para luego enseñar; por tanto, en la medida que el docente se apropia de los resultados de las investigaciones científicas y sistematiza sus conocimientos, puede transmitirlos, ponerlos en práctica en la formación de los estudiantes.

En la literatura científica consultada el término metodología ha tenido múltiples definiciones, que varían en dependencia del plano en el cual se establece; entendiéndose como la ciencia que

guía el estudio de un problema determinado, incluye métodos, procedimientos y técnicas que, bien estructurados, permiten transformar la realidad que se investiga.

Conformado de otra manera la metodología es considerada como un sistema, conceptualmente fundamentado y contextualizado, de métodos, procedimientos y técnicas, lo que determina la secuenciación lógica de acciones y operaciones que orientan cómo hacer algo, permite ordenar mejor el pensamiento y modo de actuación, puede estructurarse con diferentes niveles de generalidad atendiendo al objeto específico de aplicación

Para la elaboración de la metodología se debe tener en cuenta sus componentes (estructura) y el modo de proceder (proceso). En su estructura, se asume que el aparato teórico está conformado por el cuerpo categorial, principios y requerimientos que definen los aspectos esenciales del proceso de generalización de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte. El metodológico conformado por los procedimientos metodológicos y acciones que demuestran su viabilidad y pertinencia.

Es necesario precisar que el empleo de la metodología como resultado científico en la investigación, facilita la lógica, organización y estructuración de los resultados científicos para la sistematización de investigaciones sobre pedagogía del arte, lo que favorece su empleo en la formación superior de profesionales de las artes.

Teniendo en cuenta los elementos anteriores se afirma que la Metodología para la generalización de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles sobre pedagogía del arte defendidas defendidas en etapa pandémica se identifica además por:

Novedad que introduce: Expresada en conocimientos, enfoques y valoraciones que propicia, el cambio de concepción sobre cómo lograr la generalización de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte realizadas bajo condiciones excepcionales.

La concepción comunicativa que logra: Al permitir cambios en la cultura comunicativa de los sujetos, al pertrecharse de un amplio volumen de información relacionada con la pedagogía del arte desde las investigaciones precedentes; a partir de la valoración de la necesidad del diálogo, el respeto al otro, la tolerancia.

Coherencia: Expresada en la pertinencia de los fundamentos teóricos y sus relaciones, en la estructuración lógica de sus componentes, correspondencia, integración y contextualización pedagógica como contenido, así como en la sistematización, profundidad e incidencia del contenido.

Funcionabilidad: Por la capacidad de aplicación, asequibilidad, adecuación de los procedimientos a los procesos y condiciones de aprendizaje, correspondencia entre la preparación y las exigencias y la vinculación de la teoría con la práctica.

El impacto que propicia: Por la preparación de los investigadores que permite el proceso de generalización de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte realizadas entre 2018 y 2022, en la formación de los profesionales de las artes para el perfeccionamiento de su labor educativa en particular y elevar la calidad de la educación en general.

Se puede precisar que el proceso de sistematización para la generalización de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte que se realizaron entre 2018 y 2022 en la formación de los profesionales de las artes es un proceso de organización, generalización de información realizado por distintos autores, sus elementos esenciales aportan un carácter integrador que permiten desde el análisis, síntesis, comparación y con el empleo de métodos, procedimientos y medios, la posibilidad de descubrir nuevos conocimientos y regularidades para el perfeccionamiento de la puesta en práctica de la pedagogía del arte en diferentes contextos formativos e instituciones educativas.

Estructura general de la Metodología para la generalización de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles sobre pedagogía del arte

La metodología cuenta con una estructura general formada por los siguientes elementos: objetivo general, aparato teórico, aparato instrumental, requerimientos, procedimientos, y etapas.

Inicialmente se precisan pautas, características generales y requerimientos que dan cuenta de los rasgos esenciales que cualifican a la metodología que se propone como expresión de su esencialidad.

Objetivo general: Sistematizar la generalización de los resultados de las investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte realizadas entre 2018 y 2022 en la formación de artistas/docentes para perfeccionar su labor educativa y arribar a ideas generalizadoras de las investigaciones que permitan realizar recomendaciones para su aplicación práctica.

La metodología está dirigida a los artistas/docentes con la finalidad de elevar la calidad de la labor educativa. Para medir su efectividad se tiene en cuenta tanto el cambio operado en la preparación teórico - metodológica de los profesores, como los resultados que se van a originar en la práctica educativa del arte hacia donde se orienta su influencia.

Aparato teórico de la metodología

Principios de la metodología: Los principios constituyen ideas rectoras, concepto básico en torno al cual se estructuran los procesos de la metodología, por lo tanto, constituyen proposiciones que se generalizan a todos los componentes de la misma de forma que ajustan y justifican los enunciados que se desarrollan.

En sentido general, los principios poseen función lógica-gnoseológica y práctica que rigen la actividad. Cumplen una función lógica-gnoseológica cuando sirven de instrumento lógico para explicar, organizar o fundamentar la búsqueda de conocimientos y cumplen función metodológica a la hora de explicar un nuevo conocimiento o de esclarecer la estrategia ulterior del conocimiento, al determinar el camino, la vía para alcanzar objetivos o fines de la actividad humana. (Addine Fernández, González Soca t Recarey Fernández, 2002).

La política científica en Cuba como parte de la política general establece los principios fundamentales de la actividad científica investigativa en un contexto determinado. Por eso es importante que todo el que se adentre en el proceso de dicha actividad, conozca los lineamientos generales de esta política en su contexto de actuación profesional.

Una interpretación para el sector educacional del significado de los principios fundamentales que plantea la política científica en Cuba está relacionada con la forma en que cada uno de los principios promueve la generalización de los resultados a modo de ejes transversales.

Los principios que se asumen son:

- Principio de la introducción rápida de los logros de las investigaciones dentro del sistema del principio.

Este es el que particularmente constituye el postulado que sustenta la importancia y necesidad de la introducción de los resultados en la práctica social educativa.

- Principio de la proporción adecuada de investigaciones teóricas y aplicadas: existen diferentes clasificaciones de las definiciones tomando diferentes criterios para establecer las categorías o los tipos dentro de los cuales pueden citarse: su finalidad, su objetivo gnoseológico, su orientación personal entre otros criterios.
- Principio de la transformación y asimilación de la tecnología.

El avance progresivo de las ciencias repercute en el desarrollo tecnológico y permite en cada momento ir transformando las tecnologías existentes e ir asimilando nuevas tecnologías.

- Principio del fortalecimiento progresivo del potencial científico técnico.

El progreso social tiene un estrecho vínculo con el desarrollo científico técnico y este a su vez, con el potencial científico con que cuenta el país o la institución educativa.

- Principio del desarrollo planificado de la ciencia y la tecnología en pos del desarrollo social.

La planificación de la actividad científica es una necesidad para dar respuestas a los problemas concretos de la realidad social que tiene sus especificidades en las distintas ramas del desarrollo social, la economía, agricultura, medicina, educación entre otros.

Se significa, en general, que el proceso investigativo se estructura sobre la base del respeto a lo más avanzado de la ciencia contemporánea y a las generalizaciones aportadas por los investigadores en la introducción y generalización de los resultados obtenidos sobre pedagogía del arte en la práctica, es la toma de partido por la verdad científica y su uso racional en la introducción a la práctica de los resultados.

Como se puede apreciar de la derivación gradual de principios, existen varios sistemas de principios relacionados con la actividad investigativa, pero los sistemas consultados no satisfacen las necesidades de los resultados aportados con la sistematización teórica referidos a la generalización de resultados de investigaciones científicas relacionadas con la pedagogía del arte, por lo que de ahí se asumen como ideas rectoras las siguientes:

1. El respeto al carácter científico de los resultados.

Significa que este proceso investigativo se estructura sobre la base del respeto a lo más avanzado de la ciencia contemporánea y a las generalizaciones aportadas por los investigadores en la introducción y generalización de los resultados obtenidos sobre pedagogía del arte en la práctica, es la toma de partido por la verdad científica y su uso racional en la introducción a la práctica de los resultados.

2. La vinculación de la investigación con la sociedad.

Se fundamenta en la interdependencia de la introducción y generalización de los resultados obtenidos sobre pedagogía del arte en la práctica, con las demandas de la sociedad en cuanto a la formación de los profesionales de las artes, a partir de las necesidades de su desarrollo, aprovechando todas las potencialidades aportadas por la ciencia.

3. La unidad entre la actividad, la comunicación y la investigación.

Significa que la comunicación de los resultados sobre pedagogía del arte, se concreta en la actividad científica de la formación de los artistas/docentes y es a través del proceso de comunicación que se logra de manera efectiva la introducción y generalización de dichos resultados de las investigaciones, en la práctica pedagógica; validando su pertinencia.

4. La integración investigativa.

Deviene proceso estructurante para la conversión de la generalización de los resultados de las investigaciones sobre pedagogía del arte en objeto a sistematizar ya que, al ejercer su influencia sobre todas las categorías del proceso investigativo, viabiliza la integración de las vías y procedimientos para la consecución de este fin.

5. La interactividad en la utilización de los procedimientos.

Por la importancia que tiene el sistema de relaciones en el desarrollo de la investigación y el uso de los procedimientos utilizados en la dinámica del tratamiento al contenido específico de las diferentes investigaciones sobre pedagogía del arte, así como en otros espacios y tareas del proceso.

Aparato instrumental de la metodología

En esta metodología, se conciben los procedimientos de sistematización como la vía fundamental para favorecer el perfeccionamiento de la labor educativa de los artistas/docentes, desde la implementación y generalización de resultados científicos de investigaciones de pedagogía del arte realizadas, que de forma gradual contribuya al crecimiento personal y profesional del estudiante.

Requerimientos de la Metodología.

Los requerimientos expresan los requisitos o exigencias que deben darse para que tenga efecto la aplicación de los procedimientos, partiendo de la concreción de los principios que se expusieron con anterioridad para estructurar una concepción metodológica sobre la sistematización para la generalización de resultados de investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte desarrolladas en situaciones excepcionales.

Los requerimientos que regulan el aparato instrumental de esta metodología son los siguientes:

- Conocimiento que poseen los profesores del Universidad de las Artes en torno los resultados de las investigaciones sobre pedagogía del arte.
- Los profesores de la carrera Arte Danzario deben estar motivados y sensibilizados con la necesidad de enfrentar los retos que implica la introducción de resultados de ciencia posterior a su defensa, por lo que exige unidad de criterios en las acciones y experiencias vivenciales, teniendo en cuenta las características del egresado

investigador, así como las condiciones en que se deberán introducir y generalizar resultados.

La concepción de los procedimientos, parte del objetivo de la metodología y tienen la flexibilidad suficiente para que puedan ser implementados en diferentes contextos y en diversos procesos formativos, así como en las diferentes etapas de la metodología, lo que favorece el desarrollo de habilidades y capacidades necesarias desde la formación inicial de artistas/docentes.

Los procedimientos de la metodología son los siguientes:

- Identificación de las investigaciones del área de pedagogía del arte.

Este procedimiento posee una gran importancia porque permite ubicar el contenido que se va a sistematizar, a partir de reconocer a cuál área de la pedagogía del arte tributa, la persona que sistematiza determinará como uno de los ejes el aspecto de la pedagogía del arte que va a sistematizar.

- Proyección de esencialidades de las investigaciones sobre pedagogía del arte

Este procedimiento da cuenta de la necesidad de determinar el aspecto más pertinente que debe ser sistematizado y que es corroborado en el proceso de sistematización, en el proceso de la teoría y práctica, debido que siempre hay una práctica en la base del proceso de sistematización, en el plano teórico hay una búsqueda de conocimientos sobre la práctica.

La selección de la esencialidad depende del objeto de sistematización, del objetivo del proceso, de los ejes de sistematización, del procedimiento metodológico que se va a seguir y todo ello permitirá arribar a conclusiones y recomendaciones en correspondencia con el interés que moviliza al docente al realizar la sistematización de la investigación sobre pedagogía del arte, a partir de sus resultados propuestos.

Una idea generalizadora con respecto a los procedimientos tiene que ver con la sistematización del proceso teórico práctico, que implica la búsqueda de nuevos conocimientos a partir de una práctica anterior. En este caso se han sistematizado algunos de los resultados científicos en la pedagogía del arte, desde la visión de las investigaciones, lo que permite recopilar

información acerca de los autores que lo han investigado, los rasgos fundamentales que cada uno precisan, para llegar a definiciones que contienen la esencia del objeto identificada en el proceso.

- Implementación de actividades sistematizadoras.

Este procedimiento se fundamenta en el carácter de proceso de la sistematización, en el aporte que hace cada una de las acciones de sistematización que se realiza relacionados con investigaciones sobre la pedagogía del arte.

Cuando las acciones complementan la finalidad de incrementar la base teórica práctica o metodológica cabe destacar el nivel de precisión que hay que tener para cada nivel del trabajo metodológico, para cada componente del proceso educativo y quienes son las personas que participan en el proceso de sistematización que se propone.

- Valoración de las transformaciones alcanzadas con la generalización a partir de la implementación de los resultados científicos, en diferentes contextos.

Cuando se realiza la sistematización para la generalización de resultados de investigaciones científicas estudiantiles sobre pedagogía del arte desarrolladas en condiciones excepcionales de algún modo se están socializando resultados que nos llegan por diferentes vías tales como: publicación en diferentes fuentes bibliográficas, la presentación a eventos donde participen los introductores y como una vía fundamental que no se debe obviar esta su inclusión en el trabajo metodológico. Si se considera necesario puede también incluirse como contenido de la superación profesional en formas y figuras en pos grado.

La metodología propuesta se despliega en cuatro etapas, las que han sido declaradas en correspondencia con el objetivo, señalado anteriormente. Estas son:

1. Diagnóstico y preparación sistematizadora.
2. Proyección sistematizadora de los resultados.
3. Ejecución de la generalización contextual.
4. Evaluación sistematizadora de los resultados generalizados.

Primera etapa: Diagnóstico y preparación sistematizadora

Objetivo: Identificar las necesidades relacionadas con la pedagogía del arte de los futuros profesionales de las artes y las potencialidades de las investigaciones sobre pedagogía del arte para la introducción y generalización de sus resultados en su formación.

Esta etapa se constituye el punto de partida. Desde el diagnóstico se debe identificar, comprender, determinar y explicar las necesidades relacionadas con la pedagogía del arte de los estudiantes y precisar, a partir de la organización y selección de las investigaciones, el empleo de sus resultados en la formación de estos profesionales.

Como un aspecto previo a la selección de sistematización se debe realizar la búsqueda de los resultados más convenientes que se deben sistematizar atendiendo a su pertinencia y factibilidad en función del problema detectado ya sea en una educación específica o en la propia universidad. Es importante retomar que existen fuentes de información sobre resultados científicos que deben consultarse, además los propios eventos científicos constituyen una valiosa fuente de información que debe ser aprovechada en la actualidad.

Se considera necesario el desarrollo de talleres de sensibilización y familiarización donde se presentan los elementos esenciales obtenidos del diagnóstico de los estudiantes, presentando las singularidades y regularidades del grupo docente, para el abordaje personalizado; se presentan además los elementos de esencia de la propuesta.

Aspecto de suma importancia es el intercambio con los profesores para identificar y lograr la relación de los contenidos de las investigaciones con las necesidades formativas de los estudiantes durante la carrera.

En la etapa se emplea el procedimiento de identificación de áreas de orientación de las investigaciones sobre pedagogía del arte; vinculado a las necesidades de orientación establecidas de los estudiantes.

Para su desarrollo deben tenerse en cuenta los siguientes pasos metodológicos:

- a) Identificar las necesidades de orientación de los estudiantes.

- b) Analizar las problemáticas o debilidades en el año académico, a partir de las áreas de orientación establecidas desde las investigaciones.
- c) Familiarizar a los docentes con los resultados de las investigaciones realizadas sobre pedagogía del arte que se relacionan con las problemáticas derivadas del diagnóstico y caracterización individual y grupal.
- d) Seleccionar y secuenciar los resultados de investigación a sistematizar de manera integradora
- e) Determinar los ejes de sistematización vinculados a los presupuestos teóricos, vías o métodos de investigación, propuestas de solución y resultados más relevantes.
- f) Determinar asignaturas con contenido a fines a las investigaciones identificadas
- g) Localización y familiarización con las fuentes.

Para su aplicación se considera necesario cumplir los requisitos siguientes:

- Conocimiento de vías para atender la problemática dada.
- Principales problemas y áreas asociadas a la generalización de investigaciones relacionadas con la pedagogía del arte.
- Conocimiento de los procedimientos para desplegar acciones de generalización en los diferentes contextos de actuación profesional.

Esta etapa se caracteriza por su carácter integrador y participativo, donde el estudiante debe ser protagonista del autoconocimiento de sus necesidades de información, para poder establecer la relación de su problemática con los resultados de las investigaciones objeto de análisis.

Resulta necesario registrar cada uno de estos elementos a partir de las posiciones reflexivas, de análisis, cuestionamientos, razonamientos y aportaciones individuales de los implicados, lo que facilita en su proceder lo instrumental.

Segunda etapa: Proyección sistematizadora

Objetivo: Proyectar acciones que contribuyan a preparar en lo teórico y lo metodológico a los profesores mediante la organización de manera lógica, sistémica y sistemática los resultados de las investigaciones sobre pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica para la determinación de su uso a partir de la problemática del estudiante en formación.

La proyección sistematizadora está regulada por aspectos inherentes a todos los procesos de sistematización, tales como:

- Todo sujeto es sujeto de conocimiento y posee una percepción y un saber producto de su hacer. Tanto la acción como el saber sobre la acción que posee, son el punto de partida de los procesos de sistematización.
- Todo proceso de sistematización es un proceso de interlocución entre los sujetos en que negocian discursos, teorías o construcciones culturales. Durante la práctica existen múltiples lecturas que tienen que hacerse visible y conformarse con el fin de construir un objeto de reflexión y aprendizaje común.
- La sistematización como proceso de producción de conocimiento sobre una práctica social, no es neutro, por el contrario, el interés que lo direcciona y los principios éticos que lo enmarcan son eminentemente emancipadores y transformadores. La sistematización hace parte de la propuesta sociocrítica de construcción de conocimiento.
- En la sistematización interesa tanto el proceso como el producto. El proceso vincula múltiples componentes uno de ellos es el pedagógico; nos formamos para sistematizar y sistematizando nos formamos. Estamos hablando aquí de aprendizaje altamente significativos para los que participan.

La intención en esta etapa es diseñar una tabla resumen contentiva de los elementos esenciales de las investigaciones sobre pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica, para la introducción y socialización de los resultados fundamentales en la formación de estos profesionales; donde el profesor una vez determinada el área de pedagogía del arte donde se centra la problemática del estudiante o grupo, pueda establecer las acciones de orientación para la solución del problema.

Elementos esenciales que contiene la tabla resumen de las investigaciones de pedagogía del arte:

- a) Autor: Datos generales (procedencia, categoría docente, modalidad de la investigación)
- b) Línea

- c) Aportes fundamentales
- d) Introducción de los resultados: (dónde, cuándo, cómo).

En la etapa se emplea el procedimiento: Proyección de esencialidades de las investigaciones sobre pedagogía del arte.

Además de los datos resumidos en la tabla se establecen los presupuestos para la sistematización de la generalización de los resultados de las investigaciones sobre pedagogía del arte, a partir de determinar:

- Para qué queremos sistematizar los resultados de las investigaciones sobre pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica.
- Qué queremos sistematizar de los resultados de las investigaciones sobre pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica.
- Qué aspectos centrales de los resultados de las investigaciones sobre pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica nos interesa sistematizar.

Para ello es necesario establecer

- El objeto de sistematización: Son los aportes teóricos-prácticos de las investigaciones referidas a la pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica, para el perfeccionamiento de la labor docente educativa del profesional de las artes.
- El objetivo de sistematización: Reconstruir, los principales resultados de las investigaciones referidas a la pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica, que permita realizar recomendaciones a los docentes en función del perfeccionamiento de su desempeño profesional.
- Ejes de sistematización: Contenido de la pedagogía del arte asociada a la danza, a partir de las áreas orientacionales establecidas.

Para su desarrollo deben tenerse en cuenta los siguientes pasos:

- a. Determinar las potencialidades de las investigaciones a sistematizar por áreas de orientación.

- b. Planificar y organizar actividades metodológicas para la introducción de resultados de las investigaciones, en los niveles de colectivo de año y colectivo de carrera.
- c. Interpretar las principales ideas y criterios científicos a partir de los nuevos conocimientos aportados por áreas de orientación en las investigaciones
- d. Determinar regularidades y singularidades de los elementos esenciales contenidos en las investigaciones.
- e. Realizar generalizaciones a partir de los objetivos propuestos para su aplicación.
- f. Determinar las vías de generalización de resultados a través de los diferentes componentes del proceso de enseñanza (académico, laboral, investigativo y extensionista)
- g. Elaborar instrumentos para recopilar información.
- h. En la etapa se desarrollan acciones precisas de orientación que permitan a los implicados apropiarse de los conocimientos necesarios para la ejecución de la propuesta.

Tercera etapa: Ejecución sistematizadora

Objetivo: Desarrollar las acciones de orientación mediante procedimientos y medios para la realización de la sistematización de los resultados de las investigaciones sobre pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica, en la determinación de su uso a partir de la problemática del estudiante en formación.

La intención en esta etapa es implementar los resultados científicos de investigación sobre pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica, para favorecer la formación y desarrollo de habilidades y destreza desde la formación de artistas/docentes y con ello elevar la calidad de la enseñanza artística.

En consecuencia, se despliega el procedimiento mediante la implementación de actividades sistematizadoras.

Para el logro de esta aspiración se sugiere cumplir con los determinados pasos:

- a) Desarrollar actividades metodológicas según los niveles de organización del trabajo metodológico.

- b) Realizar la interpretación crítica de los resultados obtenidos de cada eje de sistematización por área orientacional para ello debe:
- analizar cada componente por separado.
 - indagar por las causas de lo investigado.
 - establecer las particularidades para su aplicación a nuevas situaciones.

Cuarta etapa: Evaluación sistematizadora

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de formación de los artistas/docentes a partir de la implementación y socialización de los resultados científicos de investigaciones sobre pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica.

El propósito de esta etapa es valorar la significatividad de la integralidad, flexibilidad, optimización y generalidad de los contenidos a sistematizar y la ética profesional respetando la propiedad intelectual.

Posteriormente se despliega el procedimiento: valoración de las transformaciones a partir de la implementación de los resultados científicos

En lo que se significan como pasos:

- a) Identificar las regularidades en la sistematización de los resultados científicos.
- b) Caracterizar la lógica de la sistematización adquirida
- c) Evaluar el nivel de satisfacción de la sistematización para la generalización de resultados.
- d) Valorar la transformación de los modos de actuación de los estudiantes.

Esta etapa evaluativa de cierre, transcurre a través de la valoración de las transformaciones, donde se corrobora la sistematización de los resultados científicos a partir de las investigaciones relacionadas con la pedagogía del arte. De la misma forma, contempla un proceso de autovaloración de lo logrado.

La evaluación debe ser concebida para el análisis e interpretación de los indicadores definidos para constatar su calidad y eficiencia, como parte de la formación los artistas/docentes. Esta se nutre de las evaluaciones sistemáticas que se van dando en las etapas anteriores.

Por consiguiente, se reconoce la importancia y la trascendencia de evaluar desde la etapa inicial de la metodología, en un proceso valorativo donde se consideren no solo las situaciones pedagógicas dadas, identificadas y jerarquizadas, sino, el impacto de las diversas actividades integradas y su impacto en los estudiantes para transformar ese estado inicial.

Esta etapa se manifiesta en dos direcciones: la significatividad de las actividades metodológicas, vista desde el docente para la ejecución de la sistematización para la introducción y generalización de resultados de investigaciones científicas estudiantiles sobre pedagogía del arte desarrolladas durante la etapa pandémica, y por otra, la participación activa de los involucrados en el proceso.

La efectividad de la sistematización para la introducción y generalización de resultados de investigaciones científicas estudiantiles sobre pedagogía del arte depende, en gran medida, de la evaluación que se realice en correspondencia con las particularidades de las etapas declaradas en esta investigación.

CONCLUSIONES

El análisis de los referentes teóricos permitió constatar que, aunque se ha trabajado la problemática de la generalización de resultados de investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte desde diversas aristas, se evidencian limitados fundamentos teóricos y metodológicos acerca de la sistematización de la socialización de esos resultados, por lo que se revela la necesidad de perfeccionar dicho proceso para elevar la calidad y sistematicidad de la labor educativa.

La evolución histórica del objeto y el campo reveló la necesidad de perfeccionar el proceso de generalización de resultados de investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte a través de vías científico - metodológicas que permitan su sistematización, de manera que se sustente el proceso de formación de los estudiantes de la carrera Arte Danzario para su desempeño profesional.

La metodología para la generalización de resultados de investigaciones científicas estudiantiles relacionadas con la pedagogía del arte, se apoya en los procedimientos propuestos, y la determinación de indicadores que constituye una alternativa en el proceso de formación de los artistas/docentes.

REFERENCIAS

Addine Fernández, F., Batista, G., Castro, O. (2007). *Maestría en Ciencias de la Educación: reto a la universalización del postgrado*. Ministerio de Educación. La Habana.

Addine Fernández, F., González Soca, A. M., Recarey Fernández, S. (2002). Principios para la dirección del proceso. En Batista, G. G. (2021) *Compendio de Pedagogía* (págs. 80-101). Pueblo y Educación.

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=-rcXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA33&dq=Batista,+G.+G.+Compendio+de+Pedagog%C3%ADa+&ots=CQdZn4HuGR&sig=3KnODcUratqEZWIX1PVmo0gtHc4>

Camejo Puentes, M., Rojas Plasencia, D. A., Camejo Puentes, M. (2016). La introducción de resultados científicos en la educación cubana. *Mendive. Revista de Educación*, 14(4), 333-338.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-76962016000400006&script=sci_arttext

Cohen, M. Z., Alexander, G. L., Wyman, J. F., Fahrenwald, N. L., Porock, D., Wurzbach, M. E., ... Conn, V. S. (2010). Scientific impact: Opportunity and necessity. *Western journal of nursing research*, 32(5), 578-590.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0193945910365328>

Colado Pernas, J. E., Chitata Alfonso, J. C., Becerra Lescalle, A. (2020). Reflexiones acerca de algunos resultados científicos empleados en las investigaciones pedagógicas. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (70), 8-12.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1992-82382020000100008&script=sci_arttext

- Colunga Santos, S. (2022). Pautas para la delimitación y empleo de los resultados científicos en la investigación educativa. *Humanidades Médicas*, 22(2), 207-233.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=113435>
- Cortón Romero, B. (2008). La sistematización como método para la validación de los resultados científicos de las investigaciones educativas. *En Compendio de artículos científico pedagógicos para la formación doctoral*. Centro de Estudios Pedagógicos. Instituto Superior Pedagógico Frank País. Santiago de Cuba.
- Escalona Vázquez, I. C., Fumero Pérez, A. (2021). Sistematización de los resultados científicos en la formación de docentes para la primera infancia. *Sociedad & Tecnología*, 4(2), 123-137.
<https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/100>
- Expósito, D., González, J. (2017). La sistematización como herramienta para la investigación. *Gaceta Médica Espirituana*, 19(2).
- Figuroa, J. (2017b). *Metodología para la evaluación de la pertinencia e impacto científico de los resultados investigativos* [Tesis Doctoral. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente].
- Figuroa, J., Alonso, I., Pérez, R., Gorina, A. (2017a). Metodología para la evaluación de pertinencia e impacto científico de los resultados investigativos. *Revista Luz*, 3, 1-15.
- García Batán, J., Pimentel Piña, R. V., Colunga Santos, S. (2016). Formación y desarrollo de la competencia toma de decisiones gerenciales en directivos empresariales a través del posgrado. *Retos de la Dirección*, 10(2), 121-140.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2306-91552016000200008&script=sci_arttext&tlng=en
- Horrutiner Silva, P. (2006). El proceso de formación en la universidad cubana. *Pedagogía Universitaria*, 11(3), 1-15.
- Jara, O. (1996). Sistematización de experiencias: búsquedas recientes. *Dimensión educativa*, No. 44.

Lenin, V. I. (1974) *Materialismo y empiriocriticismo. Lenin. Opere complete, 14*. Editorial Laia en Barcelona.

Leonard Rodríguez, F. (2015). Una panorámica del concepto sistematización de resultados científicos. *EduSol*, 15(53), 106-113.

<https://www.redalyc.org/pdf/4757/475747194010.pdf>

Martinic, S. (1998). *El objeto de la sistematización y sus relaciones con la evaluación y la investigación*. Ponencia presentada al Seminario latinoamericano: sistematización de prácticas de animación sociocultural y participación ciudadana en América Latina. Medellín, Fundación Universitaria Luis Amigó-CEAAL, 12-14.

https://centroderesursos.alboan.org/ebooks/0000/0748/6_CEA_OBJ.pdf

Messina, G. (2005). La sistematización: acerca de su especificidad. *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 27(2), 163-171.

<https://www.redalyc.org/pdf/4575/457545128007.pdf>

Ministerio de Educación Superior [MES] Cuba (2016). *Documento base para el diseño de los planes de estudio E*. La Habana.

Ortiz Torres, E. A. (2015). La evaluación del impacto científico en las investigaciones educativas a través de un estudio de caso. *Revista electrónica de investigación educativa*, 17(2), 89-100.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1607-40412015000200007&script=sci_arttext

Smith, R. (2001). Measuring the social impact of research: difficult but necessary. *Bmj*, 323(7312), 528.

<https://www.bmj.com/content/323/7312/528.short>

Travieso Ramos, N. (2017). Los resultados científicos en las investigaciones biomédicas: un desafío pendiente. *Medisan*, 21(5), 611-621.

UNESCO (1998). *Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción*.

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm

Venet Muñoz, R., Barros Morales, R. (2017). La evaluación de impacto en la investigación educativa. Reflexiones a luz de la introducción de resultados científicos. *Maestro y Sociedad*, 14(3), 419-433.

<https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/download/2773/2493>

Vigotsky, L. (1982). *Pensamiento y lenguaje*. Editorial Pueblo y Educación.

Villaveces, J. L., Orozco, L. A., Olaya, D. L., Chavarro, D., Suárez, E. (2005). ¿Cómo medir el impacto de las políticas de ciencia y tecnología? *Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad*, 2(4), 125-146.

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-00132005000100007&script=sci_arttext